
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES NA AGROPECUÁRIA PARA O SETOR DE AULAS PRÁTICAS EM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR EUROPEIA E SEUS DESDOBRAMENTOS – ESTUDO DE CASO

Development of agricultural information system for practical classes sector in an European higher education institution and its consequences. Case Study

Carlos Augusto de Oliveira¹

Divanildo Outor Monteiro²

RESUMO

Os princípios que regem a administração dos negócios, se baseiam no conjunto de informações existentes sob todos os aspectos relacionados a este empreendimento. No caso de sistemas de produções voltados para o aprendizado de futuros profissionais, como é o caso de setores de produção em agropecuária em entidades de ensino agrícola, os princípios administrativos não deverão ser diferentes, apesar da obtenção de lucratividade não ser o objetivo fim. Considerando como fundamental que alunos aprendam em sistemas de produções geridos com bases empresariais, entende-se que qualquer que seja o procedimento produtivo ou de pesquisa utilizado em tais sistemas de produções, seja acompanhado por sistema de informações, onde o completo domínio de todos os procedimentos utilizados possam ser mensurados e devidamente contabilizados. Limitações tanto no desenvolvimento como nos trabalhos iniciais de implantação dos modelos administrativos, foram encontrados junto aos principais gestores e em determinados operadores da entidade de ensino que o trabalho foi desenvolvido. A possibilidade de exposição de diversas realidades administrativas, técnicas, ambientais e comportamentais foram as maiores dificuldades encontradas. Concluiu-se que as pessoas que compuseram o universo deste estudo e que devem merecer maior atenção quando da implantação do sistema de informações que foi desenvolvido.

Palavras-chaves: Controle, Monitoramento, Pessoas.

ABSTRACT

The principles ruling business administration are based on the set of existing information in all aspects related to this enterprise. In the event of production systems aimed at learning future professionals such as the case in agricultural production sectors from higher education institutions, administrative principles should not be different, despite obtaining profitability not being the ultimate objective. Taking into account as essential the fact that students have learned in production systems managed by business bases. It may be understood that as production as research procedure employed in such production systems must be accompanied by an information system, where total mastery of all procedures may be measured and properly accounted for, as well. Limitations, both in the initial work and development on implementing administrative models together to main managers and operators from the higher education institution in which this study was carried out, were found. The possibility of exposing different administrative, technical, environmental and behavioral realities were the greatest difficulties encountered. It was concluded that people who made up the universe of this study must deserve a greater attention when implementing the information system developed.

Key-words: Control, Monitoring, People.

¹ Pós-Doutorado em Zootecnia, UFRRJ, cao@ufrj.br, <http://lattes.cnpq.br/5264871196611865>, <https://orcid.org/0009-0008-9142-5376>

² Doutorado em Zootecnia, UTAD, dmonteir@utad.pt, <https://orcid.org/0000-0002-0774-5764>

1 INTRODUÇÃO

As ferramentas de gestão em um processo produtivo envolvem bens materiais, pessoas e principalmente a informação (MORAES *et al.*, 2004). Já Castro Neto *et al.* (2005) em definição correlata, estabeleceu que a gestão de um processo produtivo, envolve principalmente as pessoas e também a informação, priorizando o fator humano na ferramenta administrativa. A informação passou a ser fator de produção com participação tão significativa como qualquer outro insumo na agropecuária. Os chamados conhecimentos agrônômicos são fatores decisivos no sucesso da atividade, no entanto, o grande desafio continua a ser os procedimentos para coleta, armazenamento e processamento das informações de maneira a se tornarem úteis para tomada de decisões. Oliveira (2014) destacou que o excesso ou a escassez de informações em um sistema de controle na agropecuária são ineficazes de igual modo.

Perguntado ao ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) software de inteligência artificial, qual seria a definição de um sistema de informações na agropecuária, o banco inteligente de dados eletrônico informou com muita precisão o seguinte: Um sistema de informações na agropecuária é um conjunto de tecnologias e processos que coletam, armazenam, processam e distribuem informações relevantes para a gestão de negócios agropecuários. Essas informações incluem dados sobre cultivos, animais, clima, mercado, insumos, manejo de solo e outras atividades relacionadas à produção agropecuária. O principal objetivo de um sistema de informações na agropecuária é fornecer aos produtores e gestores informações precisas e atualizadas que possam ajudá-los a tomar decisões estratégicas e operacionais mais conscientes e eficientes.

Destaque-se que a descrição do ChatGPT se inicia com compreensão de que um SI (sistema de informações) seria o conjunto de tecnologias e processos. Ao voltar a consulta sobre o que seria tecnologias e processos dentro de um SI, a inteligência artificial (IA) complementou que tecnologias seriam os conhecimentos, técnicas e ferramentas utilizadas para desenvolver e produzir bens e serviços nas diversas áreas da humanidade. E que os processos em um SI seriam sequências de atividades inter-relacionadas que são alcançadas em objetivo específico, geralmente resultando em um produto ou serviço. O ChatGPT, quando questionado sobre a importância das pessoas em um SI não conseguiu estabelecer relação causal para as possíveis interferências dos operadores (pessoas) em um SI. A IA considera a perfeição ou não do modelo operativo como única ferramenta executiva

nos processos de monitoramentos de um SI, sem conseguir dimensionar o efeito dos seres humanos operando o SI.

As organizações de alguma forma apresentam dois tipos de estruturas administrativas que envolvem diretamente as pessoas, independentemente de qualquer processo automatizado que por ventura venha a existir, são elas, o patamar tático e o patamar operacional. O patamar tático inclui a visão operacional da organização e o patamar operacional considera o modelo executivo dos processamentos, suas metas, seus resultados, assim como o *benchmarking* e *feedback*, estruturas estas que envolvem a sensibilidade das pessoas no sistema de produção (OLIVEIRA, 2004). Leite *et al.* (2010) também destacaram como o fator humano deverá ser decisivo para o sucesso da atividade, mesmo utilizando processos automatizados em sua base operacional. No caso da agropecuária e em especial no serviço público, gestores que desconsiderarem que a inadequada participação e envolvimento das pessoas na busca de resultados, poderão incorrer em falhas técnicas que venham a ser preconizadas nos processos produtivos.

Ribeiro (2005) relatou em seu estudo sobre como foi a origem do ensino agrário em Portugal, que desde a sua introdução no país no ano de 1852, se passaram três níveis de aprendizado. No primeiro nível o ensino era dedicado exclusivamente para as pessoas da área agrícola, era fortemente voltado para as práticas agrícolas e desenvolvidos nas chamadas “quintas de ensino”. Estas quintas eram privadas e recebiam pagamentos para disponibilizarem seus espaços físicos ao ensino agrícola. No segundo nível, foi desenvolvido o ensino teórico-prático em Escolas Regionais de Agricultura (ERA), onde a parte prática acontecia dentro das escolas em sistemas próprios de explorações agropecuárias. No terceiro nível, o modelo de ensino agrícola ganhou o status de graduação onde utilizavam as ERAs como base de aulas práticas. Posteriormente e com o aumento do número de escolas agrícolas o setor de práticas de produção agropecuária, passou a ser condição básica para suas existências e desenvolvidos dentro das próprias escolas.

As experiências práticas vividas por estudantes de ciências agrárias representavam aprendizado imprescindível, sem a qual, suas formações ficariam prejudicadas (PORTELA, 2012). No caso do ensino de ciências agrárias onde a presença da natureza tem principal papel, fazendo com que as atividades produtivas, sejam de ordem vegetal ou animal, se desenvolvam ao longo do ano agrícola, tornando os setores de produções das entidades de ensino agrícola sua principal ferramenta de capacitação para os futuros profissionais do meio agrário. Os sistemas de informações são

ferramentas de grande importância para a sobrevivência e sucesso de um negócio e os benefícios de seu uso são diversos, como a melhoria na organização e controle, redução de custos, além de potencializar a competitividade (ABREU NETO, 2017). Portanto, deverá ser durante o momento da capacitação de graduação dos estudantes de ciências agrárias, os primeiros contatos com sistemas de informações em agropecuária, tornando-os familiares e disponibilizando conhecimento nesta importante ferramenta administrativa.

Quanto a questão dos custos de produção na agropecuária, Goularte *et al.* (2023) destacaram a estratégia de custos como alternativa na busca por uma gestão pública mais eficiente, principalmente quando se pretende conhecer os fatores que influenciam nos gastos em universidades e o seu grau de influência nos resultados. No serviço público, custos são comumente chamados de despesas, onde a relação benefício/custo é de difícil mensuração diante da subjetividade de seu produto final (profissionais de mercado). No caso do SI que foi desenvolvido para o setor de produção da entidade de ensino superior analisada, possibilitava a obtenção de custo no setor de produção agropecuária voltado as aulas práticas e pesquisas acadêmicas para os diversos cursos de graduação e pós-graduação.

De forma objetiva, este trabalho tem a finalidade de descrever os princípios que foram desenvolvidos visando oferecer sistema de informações ao setor de produção agropecuário (aulas práticas) de uma instituição de ensino europeia, assim como suas operacionalidades, oferecendo ferramentas administrativas aos gestores e professores dos cursos agrícolas da entidade europeia analisada.

2 METODOLOGIA

Optou-se pelo “estudo de caso” como forma de descrever os trabalhos que foram realizados, por ser o modelo mais adequado para este tipo de descrição desenvolvido junto a entidade europeia de curso superior, em seu núcleo de ensino agrário. Gouveia (2020) em investigação empírica e com base na união de teorias de grupo de pensadores sobre o assunto, demonstrou a afirmativa que segue abaixo, do que pode ser considerado a mais adequada definição sobre esta metodologia denominada de estudo de caso; “Uma *investigação empírica*; que se baseia no *raciocínio indutivo*; que depende fortemente do *trabalho de campo*; que *não é experimental*; que se baseia em *fontes de dados múltiplas e variadas*” (COUTINHO, 2014, p. 336).

A forma de coleta das informações seguiu princípios de entradas múltiplas, com observações qualitativas e quantitativas, conforme descrição de Meirinhos e Osório (2010), sem perder a visão holística, por se tratar de um sistema de produção voltado ao atendimento e aprendizado de alunos de graduação e pós, assim como pesquisas e trabalhos de extensão universitária.

Em comum acordo, ficou acertado que para elaboração do trabalho, os representantes de todos os cursos de ciências agrárias através de seu conselho representativo, deveriam tomar conhecimento e anuírem o projeto proposto. Para tanto, foi elaborado súmula do projeto com descrição de todas suas fases, objetivos e prazos de elaboração. Ficou definido também, que logo após a elaboração desta etapa, o projeto seria reapresentado a este Conselho, agora com as informações obtidas e plano definitivo de trabalho.

A proposta apresentado na primeira reunião foi formatado com as seguintes tópicos e suas descrições:

1. Objetivos

Construção de sistema de informações (SI) voltado ao controle e monitoramento fito e zootécnico, níveis de sustentabilidade e bem-estar dos setores de produção animal da entidade (suínos, bovinos leiteiros, ovinos, caprinos, apicultura, cunicultura, avicultura, viticultura e produção de forragens).

2. Metas

Disponibilizar relatórios mensais com informações de performances zootécnicas como; natalidade, fertilidade, período de serviço, intervalo de partos, tempo médio de lactação do rebanho e produção leiteira mensal, diária, matriz em lactação (bovinos), quantidade de alimentos concentrados/volumosos por litro, kg, cabeças normais produzidos, mortalidades, quantitativos mensais de produção comercializada, rastreabilidade dos sistemas de produções (alimentos e processos produtivos), pontuação do atingimento de metas de mitigação GEE mensais, pontuação do atingimento dos níveis de bem-estar animal pelo viés “boas práticas produtivas” (visão zootécnica) e pelo viés “sofrimento animal” (visão social – certificadora), medição dos índices de uso de água (uso, reúso e conservação).

3. Metodologia de trabalho

1º etapa – Diagnóstico dos sistemas de controle utilizados atualmente pela entidade e demais constatações – prazo 15 dias.

2º etapa – Demonstração aos participantes do Conselho dos modelos de controle encontrados e apresentação de proposta de desenvolvimento de SI (protocolos) para cada exploração analisada – prazo 10 dias.

3º etapa – Implantação dos protocolos nos diversos setores e desenvolvimento de planilhas eletrônicas para processamento das informações – prazo 30 dias.

4º etapa – Acertos diversos nos protocolos de entradas (inputs), planilhas e saídas (outputs) - prazo 30 dias.

4. Despesas

Considerando que os animais de médio e grande porte estejam identificados individualmente (matrizes, reprodutores e animais de reposição), existência de balanças e medidores de graneis líquidos, as despesas deveriam ser de material de escritório (papel, cópias, impressos, etc.)

5. Inovações

-Método de monitoramento mensal e dos últimos 12 meses de operações, denominado de Custo Dinâmico (OLIVEIRA *et al.*, 2012) com aplicação em clima temperado. O modelo considera a influência das estações climáticas nos sistemas de produções independente do ano civil (janeiro a dezembro).

-Medição constante dos índices de bem-estar animal e sustentabilidade dos sistemas de produções.

6. Resultados esperados

- Disponibilização de ações junto a alunos de graduação da entidade para cursar disciplinas de extensão.

- Criação de banco de dados visando estudos futuros por parte de alunos de pós-graduação para elaboração de dissertações e teses.

- Disponibilização de SI que integrará o controle fito e zootécnico, sustentabilidade e monitoramento das ações de bem-estar animal.
- Disponibilização de base operacional e informativa para desenvolvimento de futuro software de gestão por parte dos administradores da entidade.

Passados 15 dias da realização da primeira etapa, descrita como diagnóstico e demais constatações, nova reunião ocorreu com o Conselho da entidade, sendo feita a demonstração de todas as informações encontradas. O diagnóstico buscou ter visão crítica sobre todos os pontos acordados na primeira reunião, objetivamente sobre o modelo atual de controle dos sistemas de produções, as questões de sustentabilidade e práticas de bem-estar animal em uso pelos modelos de exploração. Junto a apresentação do diagnóstico foi informado aos integrantes, como o SI deveria contribuir para monitorar os aspectos administrativos e os relacionados a sustentabilidade do setor aulas práticas e pesquisas da entidade. Após a aprovação pelo Conselho, os trabalhos seguiram visando cumprir a terceira etapa do projeto proposto, que seria a implantação dos diversos protocolos operacionais.

Objetivando facilitar e iniciar de forma mais rápida os trabalhos, foi desenvolvido o modelo de coleta de informações de campo para cada setor de produção em forma de formulários, para serem preenchidos manualmente pelos funcionários do setor de produção. Estes modelos, deverão em momento posterior serem transcritos para coletores eletrônicos, visando tornar as coletas diárias de informações mais precisas e de mais ágil inserção no futuro software principal. Os coletores de campo estavam direcionados para as atividades de bovinocultura de leite, caprino e ovinocultura de corte, suinocultura, apicultura, cunicultura, avicultura, viticultura e produção de forragens. Basicamente estes coletores de campo solicitavam as anotações de utilização de insumos diversos, práticas reprodutivas, práticas profiláticas, produções obtidas, etc.

Todas as informações cadastrais, relativas a cada sistema de produção já haviam sido coletadas durante o trabalho de diagnóstico, primeira fase do projeto. Inicialmente, visando realizar o processamento das informações, foram desenvolvidos em planilha eletrônica os modelos operacionais, para futuramente serem transcritos em software gerencial para o setor de práticas agropecuárias da entidade. A estratégia de começar os trabalhos práticos com formulários de campo e planilhas eletrônicas, teve o objetivo de abreviar o início dos trabalhos, já que a construção do software definitivo exigiria mais tempo para elaboração, como também servir de aprendizagem para

todos os operadores do SI, no caso e principalmente os funcionários de campo da entidade, responsáveis pela entrada de informações. A estratégia também permitiria a realização de algumas correções de rumo, caso houvesse necessidade, no ponto considerado como o mais complicado de um SI em agropecuária, que é a coleta das informações em nível de campo.

2.1 Modelo operativo – proposta final

O modelo operacional que foi desenvolvido constava de coletores de informações ou coletores de campo (inputs) e relatórios de monitoramentos e operacionais (outputs). A estratégia operacional visou inicialmente implantar os processamentos de informações em planilhas eletrônicas e posteriormente, depois de testados por todos os participantes do sistema de informações, os procedimentos seriam transcritos para software próprio e com linguagem (operacional e banco de dados) de internet.

Os coletores de campo neste primeiro momento, tinham como rotina mensal a consolidação de informações. As informações coletadas organizadas por atividade explorada, dividiam-se em informações técnicas e informações de consumos e produções. As informações técnicas de acordo com o tipo de atividade eram; partições, coberturas, controle leiteiro, controle de pesagens, inclusão e exclusões de animais. As informações de consumos relacionadas aos quantitativos de insumos utilizados como alimentos concentrados, volumosos, fertilizantes, horas de máquinas e equipamentos, defensivos e preventivos, medicamentos, profiláticos, despesas com mão de obra, energias, manutenções, novos investimentos, etc., assim como as produções obtidas no mês de coleta das informações. Nas informações de consumo de insumos eram colocados os valores por unidade consumida (kg, tonelada, dose, etc.).

Os coletores de campo apresentavam informações de entrada (inputs) de acordo com as características das atividades, no entanto, as informações de entradas relacionadas a consumo de insumos e demais despesas eram comuns a todos os oito tipo de coletores de campo. Os relatórios de saídas (outputs) foram preparados para realizar os diversos monitoramentos das atividades sob controle, assim como os demonstrativos das performances técnicas alcançadas e o custo de produção de cada atividade.

3 RESULTADOS

Diante das dificuldades que foram encontradas relacionadas a gestão das pessoas no setor de aulas práticas, optou-se em transferir as metodologias, protocolos e planilhas eletrônicas com seus códigos abertos para os gestores da unidade de práticas de ensino agropecuário da entidade. A implantação do sistema ficará a cargo da própria entidade de ensino, à ser realizada dentro de seu devido tempo e de acordo com suas características políticas e administrativas.

4 DISCUSSÃO

4.1 O problema

Durante a explanação do diagnóstico realizado em cumprimento a primeira etapa do trabalho proposto, buscou-se demonstrar que a implantação e uso de um SI em um sistema de produção na agropecuária, poderá desencadear alguns sintomas desfavoráveis entre as pessoas que operam os trabalhos de campo. Poderão se sentir vigiados e/ou sob intenso controle, que no serviço público poderá levar ao desinteresse em ter participação ativa neste tipo de trabalho. De modo geral, assume-se que o interesse no contexto do trabalho, tem sido analisada na lógica do setor privado onde a motivação do trabalhador depende exclusivamente da sua percepção de maximização de benefícios próprios na relação com a organização (PAIVA, 2020). Na gestão pública devido às restrições de recompensas pecuniárias, artifício motivador na gestão privada, a medição dos desempenhos técnicos alcançados pela mão de obra operacional aliados a outros tipos de compensações, poderá se tornar fator motivacional da equipe e/ou funcionário envolvido no setor de produção agropecuária de organismos públicos.

Pimenta (2020) ao discorrer sobre as teorias da motivação como a hierarquia das necessidades e das necessidades adquiridas, pode notar a relação da motivação das pessoas envolvidas no processo produtivo, corroborando com a teoria de Hackman e Oldham (1976), que ao descreverem as cinco dimensões que contribuem para a motivação; diversificação das funções, identificação com a tarefa a desempenhar, a tarefa a desempenhar tem de ter significado e sentido para a organização, autonomia na execução das funções e o feedback dos resultados do seu trabalho. Demonstraram não só a importância da participação das pessoas em trabalhos como este, mas como também que existem mais formas de motivar as pessoas em torno de um trabalho, e não só as pecuniárias. Estas teorias também podem caracterizar a importância de sistemas de monitoramento da produção como indutores

motivacionais das pessoas envolvidas, já que os resultados das diversas ações operacionais poderão ser facilmente observados por todos os atores do processo produtivo. Esta percepção por parte dos gestores, no caso, setor de produção do ensino agrário, deverá ser o diferencial, neste que é um dos maiores problemas na implantação de um sistema de controle no serviço público que é o engajamento das pessoas.

Notadamente a questão do envolvimento das pessoas na implantação e melhor condução de um SI para agropecuária em uma entidade de ensino superior público, deverá ser fator de muita atenção por parte dos gestores, não se limitando apenas aos trabalhadores de campo, mas também a todos os envolvidos neste processo, visando o sucesso desejado nos resultados. Estes fatos só deverão ser superados quando todas as informações de entrada (inputs) forem completamente automatizadas, momento que o fator “emoção” deixará de ter influência no dia a dia dos trabalhos.

Aspectos relacionados ao envolvimento dos gestores de uma entidade de ensino superior agrícola, sendo o setor de produção agropecuária como fundamental para a existência dos cursos, os mesmos consideram cumprir apenas as exigências curriculares. No entanto, sem o devido comprometimento por parte destes com a eficiência do setor para promover a adequada capacitação dos futuros profissionais, remete a possibilidade de ter a entrega desta importante fase na formação, com baixa qualidade. Com gestores assim, dificilmente modelos de sistemas informações deverão conseguir seus melhores resultados, este fato costuma ser mais comum do que parece.

A academia pode e deve contribuir para a melhora e aperfeiçoamento de sistemas de informação na agropecuária devido as suas peculiaridades. Em análise realizada com os principais softwares voltados a agropecuária em Portugal, Santos (2015) verificou que a questão do monitoramento dos aspectos voltados ao bem-estar animal, sustentabilidade e controle de qualidade não estavam presentes nas soluções analisadas. Na agricultura, a utilização e até mesmo a existência de modelos de sistemas de informações que permitam a gerência do negócio são incipientes, ao contrário da indústria e prestação de serviços (FRANCO JUNIOR, 2012).

Os sistemas de informações no agronegócio se enquadram na chamada “agricultura de precisão”, conforme discorreram Ferreira *et al.* (2017) e tem como finalidade, otimizar os modelos exploratórios que são usados na agropecuária com enfoque no manejo das diferenças produtivas e também dos fatores que envolvem o processo, incluindo as variabilidades, que podem causar diferença na produção. Oliveira (2009) em estudo sobre a implantação de SI de controle em

ovinocultura em seis explorações localizadas na região do Alentejo, Portugal, caracterizou diversas dificuldades relacionadas a complexidade do software e a adaptação de seus usuários as operações de rotinas dos controles. Lima (2019) discorrendo sobre a caracterização que foi feita em grupo de explorações leiteiras no norte de Portugal, pode observar que as propriedades que possuíam sistemas de informações para controle das atividades, o cenário nem sempre era diferente, devido a complexidade de alguns dos programas adquiridos, foram apontadas como a principal razão para o seu subaproveitamento. Portanto torna-se necessário simplificar os procedimentos, “descomplicar” as soluções de usabilidade para que o agricultor com alguma formação possa usar bem o sistema, mesmo que não esteja muito à vontade com o uso de tecnologias no seu dia a dia (SANTOS, 2015). Há espaço para melhorar esta importante ferramenta administrativa na agropecuária e o ambiente da pesquisa dentro da academia deverá ser o mais adequado para aprofundamento e melhora dos SIs para o setor.

Efetivamente não são conhecidos limitantes de ordem material ou de conhecimento técnico para o desenvolvimento e implantação de sistemas de informações em agropecuária. Adequações a individualidades e a requisitos legais normalmente são barreiras plenamente ultrapassáveis. Os problemas recorrentes deverão ficar por conta dos participantes, seja qual for o nível de envolvimento, fato este de complicada apreensão pela inteligência artificial ChatGPT, como descrito anteriormente. Portanto o problema principal está no envolvimento das pessoas na implantação até as rotinas operacionais de um sistema de informações para agropecuária, com maiores implicações quando se tratar do serviço público, devido as suas peculiaridades e objetivos difusos de uma exploração comercial privada.

Considerar que somente o chamado “ganho de escala” é o único fator de competitividade para a agropecuária pode ser considerado como uma visão míope do melhor uso da terra, onde as questões de sustentabilidade, do bem-estar dos animais e principalmente o bem-estar das pessoas tornaram-se uma obrigação corporativa denominada de ESG (environmental, social and governance) e não a melhor forma de produção de alimentos realmente sustentáveis, fatos que sugerem que o sistema de informações na agropecuária poderá ser a principal ferramenta para melhor trabalhar cada caso produtivo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi notada a semelhança com boa parte das escolas brasileiras do setor agropecuário, que do mesmo modo não conseguem tirar o melhor proveito de seus setores de aulas práticas devido ao inadequado envolvimento de seus gestores, mais preocupados com os “meios” do que os “fins”.

REFERÊNCIAS

ABREU NETO, P. C. **SIAF – Sistema de Informação para a Agricultura Familiar**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistema de Informação). Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul. 2017. p. 51. Disponível em: <https://cpan.ufms.br/files/2017/10/TCC-Paulo.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.

CASTRO NETO, M.; PINTO, P. A.; COELHO, J. P. P. **Tecnologias de Informação e Comunicação e a Agricultura**. SPI. 1 ed. Sociedade Portuguesa de Inovação Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação S.A., Porto, Portugal, 2005. p. 104.

CHATGPT – Site de inteligência artificial. 2023. Disponível em: <https://www.chatlipe.com.br>. Acessado em: Abr. 2023.

COUTINHO, C. P. **Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e prática**. 2ª ed. Edições Almedina, S.A. Coimbra. Portugal. 2014. p. 421.

FERREIRA, F. T. *et al.* **Sistemas de Informação no Agronegócio**. In: CONIC-SEMESP, 17º Congresso Nacional de Iniciação Científica. Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Jaguariúna. São Paulo. 2017. Disponível em: www.conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000026265.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

FRANCO JUNIOR, N. C. **Sistema de informações aplicado à agricultura**. Dissertação (Mestrado em Sistema de Informação), Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, Piracicaba, São Paulo. 2012. p. 88. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11148/tde-06122012-100855/publico/Nelson_Cerino_Franco_Junior_versao_revisada.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

GOULARTE, M. M. G.; BORGERT, A. **Determinantes de Custos em Universidades Federais Brasileiras**. ABCustos, São Leopoldo: Associação Brasileira de Custos, v. 18, n. 1, p. 75-97, jan./abr. 2023. Disponível em: <https://revista.abcustos.org.br/abcustos/article/view/665>. Acessado em: Abr. 2023.

GOUVEIA, L. B. **Casos de Estudo e Estudos de Caso – Práticas e Operacionalização - Como resolver um caso de estudo**. ESTIEM – *European Students of Industrial Engineering and Management - TIMES Local Qualification* – EGI, Universidade de Aveiro. Universidade Fernando Pessoa. 2020. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/9168/1/casos-estudo_ua2020.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

HACKMAN, J. R.; OLDHAM, G. R. **Motivation through the design of work: test of a theory.** 1976. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0030507376900167>. Acessado em: Abr. 2023.

LEITE, N. P.; ALBUQUERQUE, L. G.; KNISS, C. T. Reflexões sobre comprometimento e gestão de pessoas em estruturas organizacionais inovativas e remotas. **Revista de Administração e Inovação**, São Paulo, v. 7, n. 4, p. 87-112, out./dez.2010. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rai/article/view/79193/83265>. Acessado em: Jun. 2023.

LIMA, V. S. P. **Caraterização de explorações leiteiras do Norte de Portugal com base em inquéritos do Projeto Dairy-4-Future.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Zootécnica). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 2019. p. 56. Disponível em: <https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/9898/1/Disserta%0c3%a7%0c3%a3o%20Vitor%20S%0c3%a9rgio%20Petejo%20Lima.pdf>. Acessado em: Maio. 2023.

MEIRINHOS, M.; OSÓRIO, A. **O estudo de caso como estratégia de investigação em educação.** 2010. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/153405689.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.

MORAES, G. D. A.; TERENCE, A. C. T.; ESCRIVÃO FILHO, E. **A Tecnologia da Informação como suporte à gestão estratégica da informação na pequena empresa.** 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jistm/a/xqSpx59SPsNH7PFTDs6JvJc/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2023.

OLIVEIRA, C. A. *et al.* Custo de Produção em Pecuária de Corte na visão do Custo Dinâmico – Caso Fazenda Arural. **Custos e @gronegócio Online**, v. 8, p. 133-153, 2012. Disponível em: <http://www.custoseagronegocioonline.com.br/principal.html>. Acessado em: Mar. 2023.

OLIVEIRA, C. A. **Projeto Gerocorte Rastrear – Sistema de Informação (SI) Aplicado a Gestão Técnica, Financeira e Rastreabilidade em Pecuária de Corte.** *In:* I Simpósio Brasileiro de Pecuária de Precisão Aplicada a Bovinocultura de Corte, Campo Grande, MS, 2014. p. 52 a 55. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/278018688_Anais_do_1_Simposio_Brasileiro_de_Pecuaria_de_Precisao_Aplicada_a_Bovinocultura_de_Corte. Acessado em: Mar. 2023.

OLIVEIRA, D. P. R. **Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial.** São Paulo: Atlas, 2004. p. 112.

OLIVEIRA, I. S. C. V. **Avaliação do impacto da instalação de um sistema de informação de gestão em explorações pecuárias.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Zootécnica). Instituto Superior de Agronomia. Universidade Técnica de Lisboa. 2009. p. 86. Disponível em: https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/1065?locale=pt_PT. Acessado em: Maio. 2023.

PAIVA, H. F. C. **A qualidade das relações e o ajustamento Pessoa-Organização: o papel mediador da motivação para o serviço público.** Dissertação (Mestrado Gestão e Políticas Públicas). Universidade de Lisboa. 2020. p. 110. Disponível em: https://www.repository.utl.pt/bitstream/10-400.5/20556/1/Helder%20Paiva_224955_MGPP.Dissertação.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

PIMENTA, M. F. A. **O papel mediador da Motivação para o serviço Público entre as Práticas de Gestão de Recursos Humanos socialmente responsáveis e o Compromisso Organizacional.** Dissertação (Mestrado em Gestão do Potencial Humano). Business & Economic Scholl. Instituto Superior de Gestão. Lisboa. 2020. p. 54. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/43854/1/Dissert-Mestrado-MfernandaPimenta.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.

PORTELA, J. **Sobre o Ensino na Universidade: Notas Esparsas.** *Revista de Ciências Agrárias*. 2012. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/rca/article/view/16199/13141>. Acessado em: Abr. 2023.

RIBEIRO, M. I. B. **Construção de um modelo da procura para o ensino superior agrário em Portugal.** Tese (Doutorado em Ciências Humanas e Sociais – Economia). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 2005. p. 331. Disponível em: <https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/919/1/tese%20dootoramento%20isabel%20completa.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.

SANTOS, M. L. T. **Sistema de Informação para Explorações Agrícolas – Proposta de um Modelo Funcional.** Dissertação (Mestrado Tecnologias da Informação e Comunicação) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 2015. p. 233. Disponível em: https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/6411/1/msc_mltsantos.pdf. Acessado em: Jun. 2023.